

К ВОПРОСУ О СОСТОЯНИИ ВЕДОМСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА В СИСТЕМЕ МВД РОССИИ И НАПРАВЛЕНИЯХ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

THE STATE OF DEPARTMENTAL FIRE SUPERVISION IN THE RUSSIAN MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS AND AREAS FOR ITS IMPROVEMENT

РЫЛОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ,
Академия управления МВД России.

RYLOV SERGEY VASILYEVICH,
Academy of Management of the Interior Ministry of the Russian Federation.

В статье исследуется проблема повышения эффективности и обеспечения качества пожарной безопасности, совершенствования правовой базы и методов управления, а также социальной и экономической значимости данной проблемы для страны. В рамках данной проблемы выставляются акценты в области обзора теоретических и статистических направлений в изучении вопроса осуществления федерального государственного пожарного надзора на объектах системы МВД России, а также выявляются причины недостаточной эффективности организации ведомственного пожарного надзора и предлагаются направления совершенствования системы ведомственного пожарного надзора в системе МВД России. Подчеркивается значимость разработки рекомендаций по усилению контроля и ответственности в системе МВД России.

The article investigates the problem of improving the efficiency and quality assurance of fire safety, improving the legal framework and management methods, as well as the social and economic importance of this problem for the country. Within the framework of this problem the emphasis is placed in the field of review of theoretical and statistical directions in the study of the issue of implementation of federal state fire supervision at the facilities of the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia, as well as the reasons for the lack of effectiveness of the organisation of departmental fire supervision are identified and the directions for improving the system of departmental fire supervision in the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia are proposed. The significance of the development of recommendations on strengthening control and responsibility in the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia is emphasised.

Ключевые слова: *пожарный надзор, безопасность, объекты системы МВД, нарушения, меры совершенствования.*

Key words: *fire supervision, safety, objects of the Ministry of Internal Affairs system, violations, improvement measures.*

Федеральный государственный пожарный надзор (далее - ФГПН) в системе МВД России выполняет ряд ключевых задач и функций, направленных на обеспечение пожарной безопасности, защиту жизни и здоровья граждан, а также сохранение имущества [10, с. 45].

Подразделения федерального пожарного надзора занимают важное место в системе МВД России, выполняя ключевые функции по обеспечению пожарной безопасности и

предотвращению пожаров. Их работа интегрирована в общую структуру МВД, что позволяет эффективно реагировать на угрозы, повышать уровень безопасности и защищать жизнь и здоровье граждан. Как часть системы МВД, ФГПН вносит вклад в общую готовность страны к действиям в чрезвычайных ситуациях, проводя учения, тренировки и системы оповещения. Их роль не просто ограничивается контролем, но и включает в себя активную популяризацию знаний о пожарной безопасности и разработка и реализация профилактических мер. Это может быть организация тренировок и учений по эвакуации, взаимодействие с различными структурами и обществом в целом [11, с. 201].

Таким образом, ведомственный пожарный надзор в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации играет ключевую роль в обеспечении пожарной безопасности на объектах, подведомственных министерству. Данный вид надзора направлен на предупреждение и ликвидацию пожаров, а также на минимизацию их последствий. Правовое обеспечение ведомственного пожарного надзора в системе МВД России включает разнообразные федеральные законы и подзаконные акты, формирующие основу для его деятельности [1-8]. Эффективная работа этого института требует постоянного обновления нормативной базы и взаимодействия с другими структурами, заинтересованными в обеспечении пожарной безопасности. Однако, значительные проблемы, такие как некомплектность кадров и формальный подход к проверкам, снижают эффективность надзора.

Реализованный учет количества пожаров и их последствий на объектах системы МВД России в 2023 году показал, что всего за год было проведено 6360 плановых и 1841 внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие. По результатам мероприятий выявлено 92413 нарушений обязательных требований пожарной безопасности, выдано 3926 предписаний, принято 387 мер дисциплинарного и иного характера за нарушения требований пожарной безопасности в отношении сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, федеральных государственных гражданских служащих, работников МВД России [9].

Согласно статистике, общая обстановка с пожарами и последствиями от них в системе МВД России характеризовалась следующими показателями.

В период с 1 января по 31 декабря 2023 года на объектах системы МВД России зарегистрировано 37 пожаров (аналогичный показатель прошлого года – 40, уменьшение показателя на 7,5%) и 17 иных происшествий, не подлежащих государственному статистическому учету.

Наиболее неблагоприятная обстановка с пожарами сложилась:

- ФКУ «ГЦАХиТО МВД России» (2 пожара);
- МВД по Республике Адыгея (2 пожара);
- ГУ МВД России по Иркутской области (2 пожара);
- УМВД России по Архангельской области (2 пожара) [9].

Основными объектами пожаров в 2023 году явились:

- административные здания органов управления и учреждений – 15 объектов (аналогичный показатель прошлого года – 19);
- служебный автотранспорт – 10 объектов (аналогичный показатель прошлого года – 13);
- неэксплуатируемые здания МВД России – 4 объекта (аналогичный показатель прошлого года – 2) [9].

Не менее острой остается проблема, связанная с пожарами в неэксплуатируемых зданиях МВД России (УМВД России по Архангельской области, ГУ МВД России по г. Москве, ФГКОУ ВО «Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя», ФКУЗ «Санаторий «Алупка» МВД России).

Предпосылками таких происшествий служит беспрепятственный доступ на указанные

объекты в виду отсутствия охраны и антитеррористической защищенности.

В результате пожаров, произошедших на объектах системы МВД России, травмировано 3 человека (ГУ МВД России по Краснодарскому краю, ГУ МВД России по Свердловской области, УМВД России по Кировской области) (аналогичный показатель прошлого года – 0), погибших нет (аналогичный показатель прошлого года – 1 человек).

Прямой материальный ущерб от пожаров составил 17 401 381 рублей (аналогичный показатель прошлого года – 8 351 800 рублей). Наибольший материальный ущерб от пожаров нанесен МВД по Чеченской Республике (7 368 000 рублей), УМВД России по Кировской области (5 538 264 рубля).

По результатам служебных проверок, проведенных по фактам пожаров на объектах МВД России в 2023 году, к дисциплинарной ответственности привлечено 34 должностных лица органов внутренних дел Российской Федерации.

Сумма материального ущерба, взысканного с должностных лиц органов внутренних дел Российской Федерации, виновных в возникновении пожаров на объектах МВД России, составила 359 652,81 рубля.

Итак, как показывает статистика, совершенствование деятельности федерального государственного пожарного надзора (ФГПН) на объектах системы МВД России является крайне актуальной задачей в свете существующей нынешней ситуации и обуславливает необходимость разработки и внедрения более эффективных мер контроля и профилактики.

В свете изложенных статистических данных, могут быть предложены следующие меры по совершенствованию деятельности ФГПН (рис. 1).

Рис. 1. Возможные меры по совершенствованию деятельности федерального государственного пожарного надзора на объектах системы МВД России

Опираясь на данные рис. 1, раскроем более детально представленные на нем направления.

1) Интеграция современных технологий. Для улучшения надзора необходимо более широкое использование термоиндикации и тепловизионной диагностики. Такие технологии помогут своевременно выявлять потенциальные точки перегрева и неисправные участки электропроводки, снижая вероятность аварийных ситуаций.

2) Усиление охраны неэксплуатируемых объектов. Необходимо внедрить системы контроля доступа, видеонаблюдения и сигнализационные комплексы, чтобы предотвратить несанкционированный доступ и уменьшить число умышленных поджогов. Также может быть уместным рассмотреть передачу или переоборудование некоторых объектов.

3) Повышение уровня подготовки персонала. Регулярное обучение и тренировки сотрудников по вопросам пожарной безопасности должны быть приоритетными. Важно развивать навыки использования первичных средств пожаротушения и алгоритмов эвакуации, чтобы минимизировать человеческий фактор в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

4) Ужесточение контроля и ответственности. Рекомендуется усилить меры дисциплинарной ответственности за нарушения пожарной безопасности, что должно стимулировать сотрудников более ответственно относиться к своим обязанностям и повышать общую безопасность.

Путем внедрения данных предложений можно существенно повысить эффективность ФГПН и минимизировать риски, связанные с пожарами на объектах системы МВД России, что в конечном итоге приведет к защите жизни и здоровья сотрудников, а также сохранению материальных ценностей.

С учетом современных политических реалий, видится, что важнейшей инициативой на текущий момент является ужесточение контроля и ответственности, что предполагает введение более строгих дисциплинарных мер. Это должно усилить чувство ответственности среди сотрудников и повысить общие стандарты безопасности.

Второй важной мерой является повышение уровня подготовки персонала. Регулярные тренировки и обучение сотрудников являются критически важными для повышения пожарной безопасности. Необходимо создать единые учебные программы, что позволит стандартизировать подходы и повысить мотивацию сотрудников.

Интеграция современных технологий, таких как термоиндикация и тепловизионная диагностика, могут значительно повысить эффективность надзора и предотвратить аварийные ситуации. Однако успешность их внедрения требует существенного федерального финансирования и модернизации инфраструктуры.

Кроме того, необходимо усиление охраны неэксплуатируемых объектов. Мера предусматривает создание комплексных систем контроля доступа и видеонаблюдения, что поможет снизить риски несанкционированного доступа и уничтожения имущества. Реализация этой стратегии требует активного участия руководства на местах и дополнительного финансирования.

Таким образом, предложенные меры обеспечат значительное повышение стандартов безопасности и эффективности работы в рамках ведомственного пожарного надзора.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399.

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (последняя редакция). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174.

3. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ (последняя редакция). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699.

4. Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ (последняя редакция). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5438.

5. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 13.07.2024) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571.
6. Указ Президента РФ от 21.12.2016 № 699 (ред. от 05.02.2024) «Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации и Типового положения о территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209309.
7. Приказ МВД России от 04.03.2022 № 152 «Об утверждении Порядка организаций и осуществления федерального государственного пожарного надзора на объектах системы Министерства внутренних дел Российской Федерации». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4-13613/2ff7a8c72de3994f30496a0ccb1ddafdaddf518.
8. Приказ МЧС России от 21.11.2008 № 714 (ред. от 17.11.2020) «Об утверждении Порядка учета пожаров и их последствий». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82616.
9. Аналитический обзор о противопожарном состоянии объектов системы МВД России и принимаемых мерах по осуществлению федерального государственного пожарного надзора на объектах системы МВД России в 2023 году / Внутренний документ Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД России. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403704878>.
10. Петрова И.Д., Рыбченко Е.Р. Обеспечение пожарной безопасности: роль федерального пожарного надзора // Журнал гражданской защиты. 2024. № 2. С. 45-53.
11. Смирнова А.Н., Черновалюк П.И. Актуальные проблемы реализации функций пожарного надзора в России // Вопросы безопасности и правопорядка. 2023. С. 201-207.

© Рылов С.В., 2024.